

(Núm. 4.)

SATIRA BURLESCA

DE LA VIDA, MILAGROS, USOS Y COSTUMBRES DE CUATRO CLASES DE MUGERES QUE HAY EN MADRID.

Atencion, oigan y escuchen
una cosa de importancia,
muy alegre y divertida
para todas las madamas:
distingo de estas del dia,
que por no trabajar andan
haciendo al blanco y al negro,
al portugués, al de Italia,
al francés, al genovés,
al de Rusia y de Alemania,
se entiende, si tiene cuartos,
que si no los hay, no hay nada.

ESTRIVILLO.

*Alerta jóvenes,
alerta vaya,
guardarse todos
de esta canalla.*

Cuántas señoritas de estas
nos echamos á la cara

por las calles y pascos,
tan gallardonas y ufanas,
que nos parecen marquesas
con el gran lujo que gastan;
con sus botas á la inglesa,
mil sortijas de oro y plata,
andan saltando y brincando;
y haciendo dos mil monadas;
y si acaso algun curioso
le da gana el preguntarlas,
dónde son ó dónde vienen,
responden muy descocadas:
oiga usted, caballero,
yo soy una viuda honrada
de un teniente coronel
que murió en esta campaña;
otra dice: yo soy hija
de un brigadier de España;
otra: yo soy prima hermana
de un caballero sobrino
del marqués de la Romana;

y de este modo á los bobos
les van sacando la plata.

Alerta jóvenes, etc.

Hay cuatro clases de tias
hoy en el dia en Madrid,
si ustedes quieren saberlas
pronto las voy á decir.
Las primeras son maestras,
las segundas comerciantas,
las terceras cazadoras
y las cuartas son murgantas:
las maestras son aquellas
que tienen muy ricas camas
mesas, sofás, canapés,
tres ó cuatro ó cinco salas
adornadas y decentes
para todo aquel que vaya
y quiera servirse de ellas,
se entiende, si tiene plata.

Alerta jóvenes, etc.

Os voy á decir quien son
las señoras comerciantas,
se entiende, de este comercio
que hasta en el mi abuela anda;
no quiero deciros mas,
estas son aquellas que andan
en tertulias y visitas
de jaleos y jaranas,
llevando de don Ambrosio
el recado á doña Juana,
porque no falte á la cita
que le tiene señalada:
estas hacen casamientos,
ellas casan y desean,
yo tambien las casaria
á todas estas taimadas,
dándolas dos mil azotes
por las calles, y emplumadas.

Alerta jóvenes, etc.

De las cazadoras voy
á hablar algo sin tardanza;
quién son, ya las conoceis,
son unas tias taimadas:
estas andan muy bien puestas
por la tarde y la mañana,
por los cafés y las fondas,
y tambien por las posadas,
á ver si vienen señores,
y se ponen de ordenanza

á la puerta, y cuando salen,
con amorosas palabras
les dicen: caballerito,
¿gusta usted de una buena casa
para un pupilo, muy decente,
que tiene muy ricas camas,
buen gobierno, y tambien tiene
unas muy lindas muchachas?
Si ven que es hombre de bien
pronto mudan las palabras,
si ven que es aficionado
al instante me lo agarran
y á la casa me lo llevan,
y entre toda esta jarana,
el pupilo que le buscan
es el dejarle sin blanca.

Alerta jóvenes, etc.

Si quereis saber quien son
las señoritas murgantas:
son las que en esta guerra
emigraron de sus casas,
una con un coronel;
otra con un cabo de escuadr.,
otra con un capitán
del rejimiento de Almansa,
otra con un carretero
de la famosa brigada,
y algunas con los tambores,
porque tambien las gustaban.

Alerta jóvenes, etc.

Estas son las que olvidaron
á su padre, madre y casa,
por saciar bien su apetito:
¡infelices insensatas!
¿qué es lo que han adelantado?
el quedarse abandonadas,
unas en Valladolid,
otras cerca de Granada,
otras en Cadiz, Sevilla,
en Valencia, desdichadas!
y á espensas de cualesquiera
que quiera beneficiarlas;
de estas en Madrid hay muchas
y estan tan civilizadas,
que son capaz de pegarle
un pastel á una campana.

Alerta jóvenes, etc.

Estas entre siete ú ocho
pagan una chica sala,

y con la ropa que visten
hacen de noche la cama;
las sayas son los colchones,
con las mantillas se tapan;
estas no gastan puchero,
ni cazuela ni cuchara,
porque en siendo medio día
á cualquier bodegon marchan,
y se sientan en la mesa;
piden lo que les dá gana,
callos, chanfaina, potage,
y como en estos parajes
jamás arrieros faltan,
enredan conversacion,
les hacen cuatro monadas,
y de esto viene á resultar
que son ellos los que pagan.

Alerta jóvenes, etc.

Y tambien los carreteros,
que es la gente mas ufana
que andan por los caminos,
esos llogan de mañana
á Madrid, y al medio día
ya tienen la cita dada,
el cómo, la casa y cuando,
donde han de ir á pillarla;
no entiendan de que es la mona,
ni del sueño la jornada,
que es la niña muy bonita,
cariñosa y currutaca,
que unos llaman la gachona,
otros la llaman hermana,
otros la llaman morena,
otros la llaman salada,
y otros la llaman demonio
cuando les dejan sin hlanca.

Alerta jóvenes, etc.

Luego salen de Madrid
los carreteros de fama,
contándose unos á otros
sus regocijos y hazañas:
uno le dice, ¿que tal,
se ha portado bien la hermana?
otro responde: y Manuela,
¿qué te dijo esta mañana?
¿qué me dijo? que Juanillo
iba ayer tarde con Juana;
ese es el que no le gusta,
y en fin, en esto rematan;

uno dice que está malo,
otra que poco le falta,
otro dice con secreto:
yo no puedo entrar en casa
porque voy algo indispuerto,
y á cargar voy á otra banda,
á ver si me pongo bueno,
que no lo conozca el ama.

Alerta jóvenes, etc.

No entienda que es á uno solo
al que estas cosas le pasan,
que son á todos los mas
los que por caminos andan,
arrieros y carreteros,
y en fin, gente aficionada
al jaleo y á las tias,
y á gastar mas que ellos ganan:
así se quedan sin mulas,
y si alguna tienen, mala,
el carro viejo y fiado,
en fin, todo es una trampa,
y sus hijos ayunando,
su muger hilando lana
para juntar para un pan
y al cabo de esta jornada
llega á casa sin un cuarto
la ropa muy derrotada,
y todo lleno de piojos,
con lo demás que se calla.

Alerta jóvenes, etc.

Muchas de estas por el día
no suelen salir de casa,
hasta que llega la noche
que buscan donde pegarla:
sus paseos siempre son,
plazuela de la Cebada,
bodegones y cuarteles,
las tabernas y posadas,
y tambien dan sus paseos
por toda la Caba baja,
la Plaza y Puerta del Sol,
el Rastro, Puerta Cerrada,
y tambien la Fuentecilla,
que ellas por nombre la llaman
el café de los Paletos,
á quienes los cuartos saean.

Alerta jóvenes, etc.

Tambien el embarcadero
á la Fuentecilla llaman,

porque al dar las oraciones
 embarcan y desembarcan:
 allí se arman mil tertulias,
 de pasiegas, catalanas,
 vizcainas y gallegas,
 portuguesas, valencianas,
 andaluzas y manchegas,
 aragonesas, murcianas,
 extremeñas, madrileñas,
 toledanas, castellanas,
 y hasta navarras tambien,
 y creo que hasta italianas;
 porque los tiempos de atrás
 han traído una ensalada,
 se entiende de todas yerbas,
 y las pobretas cuitadas,
 á Madrid se han refugiado
 hasta que salga otra ganga.

Alerta jóvenes, etc.

Un galleguito, señores,
 se encontró una grande ganga
 con una de estas que digo,
 que fué con ella á su casa,
 y haciéndole cuatro fiestas,
 mil cariños y monadas,
 y bebiendo algun traguillo,
 al pobrecillo del alma
 le ablandó mas que una cera;
 al cabo de esta jornada,
 en fin, se quedó dormido:
 ella que esto deseaba,
 al instante le regista,
 todos los cuartos le saca,
 y pillando su ropica
 fuera de Madrid se larga:
 el gallego que despierta
 y solo en la cama se halla,
 y la cama era una estera
 con un pedazo de manta.

Alerta jóvenes, etc.

Viéndose el gallego solo
 todo el cuarto registraba,
 y echando mano al bolsillo,
 al ver que sin él estaba,

principió de esta manera;
 válgame la Virgen Santa,
 de onza y media que tenia
 no me ha dejado una blanca;
 fué y le contó á la casera
 todito la que le pasa,
 y la casera le dijo:
 ¿quién á mí el cuarto me paga?
 y él dijo: allí hay una estera
 con un pedazo de manta:
 pues no es esto lo peor,
 que á otro dia de mañana,
 el pobre se siente malo,
 nada de aquello le falta,
 porque todo lo tenia,
 y á San Juan de Dios se marcha.

Alerta jóvenes, etc.

Falta decir otra cosa
 que dentro de Madrid pasa
 con una gente que dicen,
 la partida de la manta:
 esta es gente sin oficio,
 esta come, viste y calza,
 solamente del registro
 de chaquetas y casacas:
 pillan al mas descuidado,
 y por detrás se lo arman,
 sacándole del bolsillo
 el pañuelo y la navaja,
 el dinero, los relojes,
 y en fin, todo cuanto hallan.
 El otro dia á un arriero
 mientras que con otro hablaba
 le sacaron por detrás
 veinte duros de la faja:
 con que así, alerta, señores,
 que esta crítica se canta
 para que todo viviente
 se guarde de esta canalla.

*Alerta jóvenes,
 alerta vaya,
 guardarse todos
 de esta canalla.*

Mmanuel M...

FIN.